

Tarix darslarida o'quvchilarni erkin fikrlashga o'rgatish

Madrahimov Fazliddin Husanovich

Namangan viloyati, Namangan shahar

7-IDUMning, Tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix darslarida o'quvchilarni erkin fikrlashga o'rgatish xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: erkin fikr, muhokama, beshinchisi ortiqcha, toza doska, diktant...

Bugungi kunda O'zbekistonning jahon miqyosida munosib o'rin egallashi uchun ma'naviy, siyosiy, iqtisodiy yo'nalishlarda g'oyat muhim va murakkab ishlar amalga oshirilmoqda. Biz o'z taqdirimizni o'z qo'limizga olib, azaliy qadriyatlarimizga suyanib taraqqiy topgan davlatlar tajribasini hisobga olgan holda mana shunday intilishlar bilan yashayotganimiz, ilm-fan, texnika, san'at sohasida erishayotgan yutuqlarimizni xalqaro hamjamiyat tan olgan bunday imkoniyatlarni barchasini aynan mustaqillik berganini hammamiz chuqur anglaymiz. Tarix darslarini erkin fikrlash mashg'uloti sifatida tashkil etish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. O'quvchi nutqini shakllantirish, o'zi uchun mavhum bo'lgan tushunchalarni tengdoshlari va o'qituvchi ko'magida o'rganib olish imkoniyatini yaratuvchi mashg'ulotlar, albatta, mustaqil fikrlaydigan, zamon bilan hamnafas yoshlarni tarbiyalashimizda bizga ko'makchi bo'ladi.

Tarix darslarida o'quvchilarning erkin fikrini tinglash maqsadida quyidagi usullarni tavsiya etaman:

“Beshinchisi ortiqcha” metodi. “Beshinchisi ortiqcha” metodi yordamida o'zlashtirilgan bilimlar mustahkamlanadi. O'quvchilarga quyidagi vazifani bajarish topshiriladi:

-berilgan tushunchalar ro'yxatidan mavzuga taalluqli bo'lmagan tushunchalarni aniqlang va ularni ro'yxatdan chiqaring, harakatlaringiz mohiyatini izohlang. Tushunchalar:

- 1) Poseydon, Yunoniston, Afina, Shamash, Aid
- 2) Satirlar va nimfalar, Artemida, Ares, Nika, Mitra
- 3) Apollon, Basserey, Germes, Dionis, Femida
- 4) Geya, Xronos, Indra, Gipnos, Uran
- 5) Apis, Ayaks, Tesey, Gerakl, Axilles

6) Kentavr, Siklop, Sfinks, Sirena, Titan

“Toza doska” usuli. Bunda o’rganilagan mavzu yuzasidan o’quvchilar egallagan bilimlarini sinash maqsadida doskaga oldindan tayyorlab qo’yilgan turli savollar, rasmlar, jadvallaryoziladi va yopishtirib chiqiladi. Darsda sust qatnashgan o’quvchilar uchun imkoniyat beriladi:

“Oqibat” metodi. Bu metod orqali arablar yurtimizga olib borgan siyosati haqida tushuncha berish. Qo’yilgan xatoliklarni to’g’rilab chiqing.

1. Mahalliy oromiy yozuvida bitilgan diniy va ma’rifiy kitoblarni, ilmiy asarlarni va qimmatli hujjatlarni hamda sanamlarni gulxanlarda yoqib, yo‘q qilib tashlaydilar. _____

2. Buxorodagi budda ibodatxonasi haykallarining parchalab tashlangani, Afrosiyob saroy devorlariga solingan suratlardagi odam rasmlarining ko‘zlari o‘yilib, bo‘yinlariga qilich bilan chizib yuborilganligi bunga yaqqol misoldir. _____

3. Qutayba Quva shahrining markazida joylashgan zardushtiylar ibodatxonasini jome masjidiga aylantirdi. _____

4. Marv, Farg‘ona, Xorazm va Samarqand kabi shaharlarda shahriston yoki undagi xonadonlarning qoq yarmi arablar va ular bilan birga kelgan ajamlar (eronliklar)ga bo‘shatib beriladi. _____

3-topshiriq. Xalifalik istilosi Muvorounnahrda qanday oqibatlariga olib kelganligi to‘g‘risida fikr yuriting sulh tuzgan shaharlar. _____

4-topshiriq. Qaysi shaharlarda shahriston yoki undagi xonadonlarning qoq yarmi arablar va ular bilan birga kelgan ajamlar (eronliklar)ga bo‘shatib beriladi. _____

“Tarixiy diktant” metodi. Ushbu metodda tashlab ketilgan so‘zlar o‘z o‘rniga qo‘yiladi.

Mo‘g‘ulistonning ulug‘ xoqoni [redacted] soliq va hashar ishlarini tartibga solish to‘g‘risida maxsus farmon - [redacted] chiqaradi. Yomlar bo‘ylab [redacted] xizmati uchun ajratilgan otlar soni belgilanib, aholidan ortiqcha ot talab qilish man etiladi. Movarounnahrda asta-sekinlik bilan bo‘lsa-da, shahar hayoti, xususan

hunarmandchilik va savdo munosabatlari jonlana boshlaydi. Shaharlarning ichki hayoti, ayniqsa, tovar va pul munosabatlarining tiklanishida Ma'sudbek tomonidan [REDACTED]-yilda amalga oshirilgan pul islohoti muhim ahamiyatga ega bo'ladi. U Movarounnahrning [REDACTED] ta shahar va viloyatlarida, bir xil vazn va yuqori qiymatli sof [REDACTED] tangalar zarb ettirib, mamlakatda ularni muomalaga chiqaradi.

“Ha-yoq”metodi to‘g‘ri javobga“Ha”“ + ” noto‘g‘ri javobga “Yo‘q” “-” qo‘yish orqali bajariladi.

	Ma'lumotlar	“Ha” To ‘g‘ri +	“Yo‘q” Noto‘g‘ri -
1	Eftallar alifbosi So‘g‘d (Baqtriya) yozuvi asosida shakllangan.		
2.	Eftallar alifbosi 22(25) harfdan iborat bo‘lgan.		
3.	O‘rta Osiyo aholisining bir qismi so‘g‘d tilida, ikkinchi qismi eftallar tilida so‘zlashgan.		
4.	Xalqaro savdo tili turkiy til bo‘lgan.		

Xullas, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, bu borada oldimizda turgan dolzarb vazifalar haqida fikr yuritilar ekan, ulug‘ ma‘rifatparvar bobomiz Abdurauf Fitratning “Tarix millatning o‘tmishini, taraqqiyotini hamda tanazzulining sabablarini o‘rganuvchi fandır” degan fikrlari qadimgi tariximizdagi soliq tizimlarini o‘quvchiga o‘rgatish, bugungi O‘zbekiston taraqqiyoti uchun poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Shunday ekan, mustaqil fikriga ega, intiluvchan o‘quvchilarni tarbiyalash va yurtimiz kelajagini mustahkam bo‘lishiga hissa qo‘shish biz ustozlar zimmasiga ulkan mas‘uliyatni yuklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sh.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” T, 2021-y
- 2.U Jo‘rayev,Q.Usmonov,G.Jo‘rayeva,N.Norqulov “O‘zbekiston tarixi” “T” “O‘qituvchi” 2019-y